

Tabela 3 – Problemas encontrados nas ferramentas

Ferramentas	Descontinuada	Download inexistente	Autenticação de conta	Usabilidade	Falta de Documentação	Pagamento	Limitação de Uso	Colaboração Reduzida
NVivo	NÃO	NÃO	SIM	-	-	-	-	-
Atlas.ti Cloud	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
QDA Miner Lite	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
Quirkos	NÃO	NÃO	SIM	-	-	-	-	-
MAXQDA	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM
Dedoose	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
Raven's Eye	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	-	-
WebQDA	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	-	-
HyperResearch	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM
Transana	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	-	-
F4analyze	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	-	-
Annotations	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	-	-
CAT	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
GATE	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
FreeQDA	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	-	-	-
TAMS	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	-	-
Qiqqa	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
ConnectedText	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	-	-	-
QCAmap	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Visão	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	-	-
Cassandre	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
CATMA	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Compendium	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	-	-
Tosmana	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM

Fonte: (PRÓPRIA, 2021)